

Сергієнко В. Г.

Аспірантка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КНИЖКОВІ СКЛАДИ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ БРАТСТВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Одним із способів реалізації просвітницької та місіонерської мети православних братств Лівобережної України, відкритих відповідно до “Основних правил для заснування православних церковних братств” від 8.05.1864 р., було заснування та підтримка діяльності складів для продажу чи безкоштовного розповсюдження релігійної літератури.

До офіційного відкриття Полтавського єпархіального Свято-Макаріївського братства його засновниками було складено та надруковано в єпархіальних відомостях “Проект правил про Єпархіальний склад в м. Полтаві книг та видань Св. Синоду”. Відповідно до проекту Братство зобов’язане було керувати роботою складу, мета якого полягала у “полегшенні придбання видань Св. Синоду та інших книг релігійно-морального змісту для церков, установ та осіб Полтавської Єпархії та їх доставка за порівняно невеликою ціною” [1, 1087].

Приміщення для книжкового складу безкоштовно надала Полтавська міська дума, виділивши для даної мети крамницю в Єврейському торговому ряду по вул. Протопопівській (нині вул. Котляревського – В. С.) строком на 3 роки. VIII черговий з’їзд духовенства зобов’язав кожну з церков єпархії виділити на ремонт крамниці по 45 коп. До отримання церковних коштів Братство виділило з даною метою 400 руб. кредиту.

Під час засідання Ради Братства 4.07.1890 р. обрано комісію з братчиків: протоієрея Є. Ісаєнка, священників А. Шеремитинського та С. Срібницького для укладання каталогу книг для складу. Рада Братства також домовилася з видавництвами Києва, Москви, Одеси та Санкт-Петербурга, а також безпосередньо авторами релігійної літератури про умови її продажу братському складові [1, 1088, 1090]. Загалом літературу, крім схваленої Св. Синодом, Полтавське єпархіальне братство придбавало для складу лише після ретельної перевірки змісту на слідування православним цінностям.

Водночас єпископ Полтавський та Переяславський Іларіон звернувся до господарського управління Св. Синоду [1, 1088] та Києво-Печерської лаври з проханням про продаж Братству літератури їх власного друку [2, арк. 1-13в.]. Останні надали Братству постійну знижку розміром 10%. Інші юридичні та фізичні особи також робили знижки від 10% до 50%, віддаючи при цьому товар у безвідсотковий кредит [1, 1091]. Братські склади не ставили перед собою комерційну мету, тому використовували дану перевагу, продаючи літературу за значно зниженою ціною, порівняно з ринковою вартістю.

Щодо асортименту товарів, то Полтавське єпархіальне братство у місцевих єпархіальних відомостях друкувало перелік назв видань, які можна було придбати у єпархіальному складі. До них відносилися релігійна література: Святе Письмо та його тлумачення, богослужбові книги, мінеї, акафісти, молитвослови, агіографи, церковно-історична, місіонерська література, а також навчальні посібники для початкових навчальних закладів тощо. Вся література, що виставлялася на продаж, була надрукована російською або церковнослов’янською мовою. Крім того, продавався церковне начиння, священницьке вбрання та ікони російської іконописної традиції.

27.01.1891 р. єпархіальний книжковий склад було відкрито. Спостерігачами складу, які виписували товари та наглядали за веденням торгівлі, обиралися братчики, які входили до Ради єпархіального Братства. Здійснював управління складом завідуючий, на посаді якого протягом перших 10 років були два священники, студент семінарії та колишня вчителька. Всі вони були не знайомі з торговою справою, а деякі мали інше місце роботи. Справи складу почали вестися успішніше, коли 1.07.1897 р. завідуючим призначено члена Братства І. Кукушкіна, професія якого була пов’язана з торгівлею [1, 1094-1097]. Згодом, коли дану посаду обіймали інші особи, продуктивність зростала. Роботу складу забезпечували також два-три працівники, а згодом також хлопчик посильний.

З вересня 1892 р. за клопотанням, фінансової підтримки єпархіального архієрея та покровителя Братства склад переведено у придобувану приміщення Полтавської єпархіальної консисторії на перетині вул. Архієрейської (нині вул. Володимира Козака – В. С.) та

вул. Монастирської [1, 1089]. У 1905 р. склад перенесено до просторішого та комфортнішого приміщення по вул. Мало-Петрівській (нині вул. Леніна – В. С.).

24.10.1896 р. Рада Братства заснувала при складі посади двох книгонош, обов'язком яких було поширення серед населення його продукції. Діяльність книгонош здійснювалася у Полтаві, в сільській місцевості вона незабаром була припинена через неефективність [1, 1092-1093].

У єпархії склад поширював свою продукцію через церковні та братські крамниці, яких протягом 1891–1898 рр. відкрито 29 [1, 1101-1102]. Останнім товар міг надаватися у кредит за умови, якщо повернення коштів буде гарантовано зобов'язаннями принаймні причету та церковних старост [3, 176зв.].

За неповні 10 років роботи безпосередньо через склад, крамниці в єпархії та книгонош продано товару на 109 672,85 руб. [1, 1101]. У 1901 р. річні продажі складали вже 20 346,55 руб. [4, 1014], у 1910 р. – 29 297,15 руб., у 1915 р. – 42 350,56 руб. [5, 383].

Торговельні операції складу довгий час покривали лише витрати на його утримання та зарплату персоналу. Чистий прибуток був невеликим, лише останні 5–7 років роботи складу він почав зростати та становити в середньому одну-дві тисячі рублів на рік.

При відділенні Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського у м. Новозибкові, де проживало близько 9000 старообрядців, у 1892/1893 братському році відкрито склад книг, який містив переважно місіонерську літературу. Приміщення у центрі міста безкоштовно надав пожиттєвий член Чернігівського єпархіального братства, староста Христо-Різдвяної міської єдиновірної церкви, купець М. Волков, який був призначений його завідуючим. Упродовж першого року єдиним продавцем було продано товару на суму 100 руб. [6, 251]. Невдовзі були відкриті склади в старообрядницьких посадах Воронок та Клишці. У 1898 р. при Новозибківському складі відкрита книжково-іконна крамниця. Проте вже у травні наступного року вона разом із складом була закрита через низькі продажі.

З метою підвищення продажів Чернігівським єпархіальним братством у 1901 братському році створено центральний книжковий склад, а згодом і крамницю на території Свято-Троїцького кафедрального собору м. Чернігова. З огляду на те, що склад розміщувався на церковній землі, він не сплачував акцизний збір, що дало змогу знизити ціну на товари. Крім забезпечення книгами церковних бібліотек, центральний склад постачав деяких священиків, у парафіях яких зростала кількість неправославних віруючих, безкоштовною полемічною літературою вартістю кілька десятків рублів.

Роком потому відкрито книжкові крамниці при Ніжинському та Конотопському відділеннях єпархіального братства. Література в першій з них продавалася без нарахування відсотків на користь продавця. Таким чином, утримання крамниці та сплата заробітної платні продавцю поглинала практично весь річний прибуток Ніжинського відділення. У 1905 р. відкрито ще одну братську книжково-іконну крамницю Стародубським відділенням єпархіального Братства. Однак продажі у Ніжинській та Стародубській крамницях були вкрай низькими та становили менше 100 руб. на рік.

Через збитковість за пару років роботи закрилися всі склади та крамниці, а Ніжинська у 1909 р. перетворена на бібліотеку. Після реорганізації Чернігівського єпархіального братства у 1911 р. діяв лише центральний книжковий склад у м. Чернігові, керівництво яким здійснював спеціально створений комітет. Однак продуктивність його роботи швидко зростала, внаслідок чого він став самоокупатися. Так, річний його обіг у 1913 р. склав 13469,72 руб., а в 1914 р. – 14500,14 руб. [7, 89].

На території Харківської єпархії діяло Харківське єпархіальне Озерянське братство, однак воно не утримувало книжкових складів.

Таким чином, православні церковні братства Полтавської та Чернігівської єпархії з місіонерською та просвітницькою метою піклувалися про відкриття книжкових складів, при яких іноді діяли крамниці для продажу релігійної та навчальної літератури, ікон, церковного начиння тощо. Полтавське єпархіальне братство спромоглося успішно розвинути діяльність даних складів, досягнувши немалих успіхів. У той самий час Чернігівське єпархіальне братство активізувало діяльність у цьому напрямі лише в останнє десятиліття свого існування. Невдачу відділень даного братства, на нашу думку, зокрема можна пояснити їх поганим фінансовим становищем, а також низьким попитом на православну книгу серед старообрядницького населення посадів, де розміщувалися книжкові склади.

Примітки

1. Десятилітня діяльність Полтавського Епархіального Свято-Макарьевського Братства (по архивним даним і офіційним джерелам) // ПЕВ. – 1900. – Часть неофіційна. – № 28. – С. 1087-1103.
2. ЦДАК України, ф. 128ф. оп. 1 друк, спр. 1329, 767 арк. Діло духовного собора Києво-Печерської Успенської Лаври о випискѣ и высылкѣ книгѣ, иконѣ и проч. въ Полтавское св. Макарьевское Братство.
3. Держархів Полтавської області, ф. 706, оп. 4, спр. 424, арк. 175-185зв. Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, изъ Полтавской Духовной Консистории (копія).
4. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Полтавскаго епархіального Свято-Макарьевскаго Братства за 1901 годъ // ПЕВ. – 1902. – Часть офіційна. – № 35-36. – С. 995-1022.
5. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Полтавскаго Епархіального Свято-Макарьевскаго братства за 1915 годъ // ПЕВ. – 1905. – Часть офіційна. – № 5. – С. 381-391.
6. Отчетъ Братства святого Михаила, князя Черниговскаго, за 5 братскій годъ // Черниговскія Епархіальныя Извѣстія. – 1894. – Часть неофіційна. – № 6. – С. 245-256.
7. Жизнь и деятельность Братства святого Михаила, князя Черниговскаго за 1914 г. – Чернигов: Типография Братства св. Михаила, князя Черниговскаго, 1915. – 142 с.

Синельников С. П.

Кандидат исторических наук, преподаватель
ГБОУ СПО “Волгоградский индустриальный техникум”

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СИНОДАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

“Ни в какой другой стране вопрос об отношении церкви и государства не имеет столь важного значения, как в России”, – писал известный юрист и специалист в области канонического права Н. Д. Кузнецов. По его мнению, неправильные, случайные, односторонние решения этого вопроса могли угрожать “небольшим вредом для религиозно-нравственной жизни народа” [1, 53]. От выяснения вопроса о характере церковно-государственных отношений до февраля 1917 г. зависит полнота разработки самой широкой церковно-правовой и исторической тематики, включая вопрос о религиозно-образовательной деятельности Церкви и значении Закона Божьего в системе воспитания и образования в школах разного типа.

К церковно-государственным отношениям дореволюционного синодального периода применима характеристика “государственной” или “огосударственной Церкви” [2, 120-144]. Государственная или идентификационная модель построена на отождествлении государства и религиозного института. В ее рамках христианские богословы разработали три варианта государственно-церковных отношений: цезарепапизм (когда государство выступает от имени церкви), папоцезаризм (когда церковь выступает от имени всего государства) и симфония властей. Для России особый интерес представляет последний вариант, поскольку именно он рассматривается Русской Православной Церковью как идеальный, хотя в исторической реальности государственно-церковную ситуацию в России очень сложно отнести к какой-либо модели в чистом виде [3, 45-48].

Известный русский канонист проф. М. Горчаков, разработавший классификацию типов взаимоотношений церкви и государства, отдельно выделял систему смешения государственной и церковной власти [4, 283-286; 5, 323-333]. В самом общем виде система смешения церкви и государства, на взгляд М. Горчакова, может проявиться в двух главных формах, смотря по тому, получает ли преобладание элемент государственный (система территориальная) или религиозный (теократия, иерархическое государство). При территориальной системе религия считается не личным, а государственным делом и само установление религии и Церкви зависит от государственной власти [4, 283]. Видоизменением или смягченным вариантом территориальной системы является система подчиненности, или теория “церкви в государстве”.

Сложившаяся в России со времен Петра система подчинения, представляла собой такую форму территориальной системы смешения церкви и государства, в которой явным образом преобладали воля и значение государственного элемента. Церковь была помещена или встроена внутри государства. Последнее считало “образование и развитие религии одной из самых важных задач государственной жизни и потому принимало в свою организацию”, в свое

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделе Богородицы – паломничество болгар к Святой Горе на рубеже веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013